

BEDANING “ARIDNAYA” NAVINING URUG‘CHILIGINI

Solijonov Shahboz Zafarjon o‘g‘li

Kodirova Husnida Maxsutali qizi

Namangan davlat universiteti biotexnologiya kafedrasining o‘qituvchilari

Mahkamov Ravshan Ortiqboy o‘g‘li

Chust Tuman Agroinspeksiyasi katta inspektori

Annotatsiya. Maqolada bedaning “ARIDNAYA”navining boshlang‘ich urug‘chilik tizmini yo‘lga qo‘yish va ularni ishlab chiqarishga joriy etishga bog‘liq bo‘lgan natijalar batafsil yoritilgan.

Kalit so‘zlar. beda, nav, oila, tizma, yem-xashak, ko‘k massa, oziqa birligi, ko‘k poya, maxsuldorlik, issiqlik, qurg‘oqchilik.

Аннотация. В статье подробно описаны результаты, связанные с созданием системы первичного семеноводства сорта люцерны АРИДНАЯ и внедрением их в производство.

Ключевые слова. люцерна, сорт, семейства, линия, корм, зеленная масса, кормовая единица, зеленый стебель, урожайность, жара, засуха.

Annotation. The article describes in detail the results associated with the creation of a system of primary seed production of the alfalfa variety ARIDNAYA and their introduction into production.

Keywords. alfalfa, variety, mixtures, line, fodder, green mass, fodder unit, green stem, productivity, heat, drought.

Kirish. Yurtimizda olib borilayotgan islohotlarni amalga oshirishda lalmikor yerlardan unumli foydalanish uchun dukkakli ekin bedani boshqoli don ekinlari bilan almashlab ekish tizimida yetishtirishda, aholini go‘sh-t-sut mahsulotlari bilan ta‘minlashda chorva mollariga shirali, yuqori oqsilli ozuqalar eytkazib berish qatorida tuproqning agrotuzilmaviy xususiyatlarini va unumdorligini saqlash hamda oshirish imkoniyatini yaratib, ekologik sof mahsulotlar olishni ta‘minlaydi.

Respublikamizning lalmikor yerlarida boshqoli don ekinlaridan barqaror va davlat andoza talablariga javob beradigan sifatli don hosili olishga, tuproq unumdorligini saqlash va oshirishga, chorvachilikni rivoj-lantirishda yuqori oqsilli, to‘yimli xashaklar bilan ta‘minlashda navdor bedaning maydonini kengaytirishda boshlang‘ich urug‘chiligini yo‘lga qo‘yish hozirgi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

Lalmikor yerlarda boshqoli don ekinlarini yetishtirishda almashlab ekish tizimida yem-xashak ekinlari orasida beda ekini yetakchi o'rinni egallaydi. Ekin maydonining salmog'i, hosildorligi, pichanining to'yimligi, uzoq vaqt saqlanishi, tuproqning unumdorligini saqlash va oshirishdagi foydali jihatlari bilan bir yillik yemxashak ekinlaridan ustunlik qiladi[1].

Beda lalmikor yerlarda boshqoli don ekinlariga yaxshi o'tmishdosh hisoblanib, urug', ko'k massa, pichan uchun ekilganda ildizdagi bakteriyali tuganaklari yordamida havodan erkin azotni fiksatsiyalash yo'li bilan o'zidan keyin gektariga 80-90 kg sof azotni to'plashi bilan tuproq unumdorligini saqlash va oshirishda muhim o'rin egallaydi. Bu azot me'yori har bir gektar maydonga 1,5-3 ts ammiakli selitra yoki 20 tonna mahalliy go'ng ekvivalentligiga teng hisoblanadi [3].

Seleksiya jarayonida urug'chilikni to'g'ri yo'lga qo'yish amalga oshirilsa, shunchalik yuqori samara berishligini akademik G.V. Gulyaev ta'biricha, ekinlar hosildorligi kamida 20 % oshishiga imkon yaratadi [2].

Dolzarbli. Yuqorida keltirilgan muhim muommalarni hal etish uchun Davlat reestriga kiritilgan Lalmikor dehqonchilik ilmiy-tadqiqot instituti tomonidan yaratilgan bedaning "Aridnaya" navini sara urug'ini tijoratlashirish muhim ahamiyatga ega. Bu nav yuqori hosildorligi, kasalliklarga va tashqi muhitning noqulay iqlim- sharoitlariga chidamligi bilan Toshkent, Namangan va Farg'ona viloyatlarining lalmikor mintaqalarida faoliyat olib borayotgan fermer xo'jaliklarida sinovdan o'tib, 2021-2022 qurg'oqchil kelgan yillarda iqtisodiy jihatdan ancha samarali nav ekanligini to'liq namoyon etganligini inobatga olib, ushbu navning boshlang'ich urug'chiligi bo'yicha tajriba olib borildi.

Tadqiqot uslublari. Bu tijoratlashirish loyihasi O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jalik ekinlari navlarini sinash Davlat komissiyasi tomonidan qabul qilingan (Toshkent, 1994) va Davlat patent idorasining "Dukkakli ekinlari bo'yicha farqlanish va barqarorlik mezonlariga sinov o'tkazish" qo'llanmasi (1999) asosida hamda tajribalardan olingan eksperimental ma'lumotlarni dispersion matematik tahlil B.A.Dospexov (1986) uslubi bo'yicha amalga oshirildi.

Olingan natijalar tahlili. Boshlang'ich urug'chilikni yilma-yil yo'lga qo'yilib borsa, bu lalmikor dehqonchilikda nav almashtirish va urug'chiligini yo'lga qo'yilishi natijasida hosildorlikning salmog'i 40 % oshishiga olib keladi. Yuqorida keltirilgan adabiyotlar tahlilidan kelib chiqqan holda hozirgi kunda lalmikorlikda bedaning "Aridnaya" navining boshlang'ich urug'chiligini yo'lga qo'yilishi lalmikor yerlardagi aholini turmush darajasini yuksaltirishda va daromadlarining oshishida bevosita

xizmat qiladi. Namangan davlat universitetida bedaning “Aridnaya” navlarining birlamchi urug‘chiligini tashkil etish uchun quyidagi tadqiqot ishlari amalga oshirildi:

Birinchi yil avlodlar ko‘chatzoriga elita maydondan tanlab olingan 600 ta oila qator-qator qilib 10 metr uzunlikda qator orasi 45 sm qilib qo‘l kuchi yordamida ekildi. O‘simliklarning soni, asosiy miqdoriy belgilari, o‘simlik bo‘yi, umumiy mahsuldorlik, issiqqa, qurg‘oqchilikka va kasalliklarga chidamliligi, 1000 dona urug‘ vazni va boshqa qimmatli xo‘jalik belgilari bo‘yicha baholash va tanlash ishlari olib boriladi.

Yuqorida ko‘rsatilgan maydonlarda bedani yetishtirish tadbirlari Lalmikor dehqonchilik ilmiy-tadqiqot institutida ishlab chiqilgan agrotexnologik tavsiyalar asosida amalga oshirilmoqda. Tajriba maydonlarida o‘simliklarning o‘sishi va rivojlanishini fenologik kuzatuvlar ostida olib borildi. Issiqqa, qurg‘oqchilikka bardoshsiz, kasalliklarga chalingan oilalari aniqlanib, ajratib olindi. Dalalarni begona o‘tlardan tozalash, o‘simliklar qator oralariga ishlov berish va zararli hasharotlarga qarshi kimyoviy kurash usullari o‘z vaqtida sifatli olib borildi. Birinchi yil avlodlar ko‘chatzoriga oilalarni tanlab olishda beda ekiniing belgilari farqlanishidan foydalanib, bedaning “Aridnaya” naviga xos bo‘lgan 600 ta tipik oilalar tanlab olindi.

Oilalarda o‘simliklarning o‘sish va rivojlanish davri fevralning uchinchi o‘n kunligida boshlanib, shoxlanishi mart oyining ikkinchi o‘n kunligida, gullash davri aprel oyining uchinchi o‘n kunligida va don to‘liq pishishi 12-18 iyul kunlariga to‘g‘ri keldi.

Birinchi yil avlodlar ko‘chatzorida o‘rganilgan 600 ta oila dala va laboratoriya sharoitida tahlil qilinib oilaga mansub bo‘lmagan, yetilmagan, kasallangan, o‘simlik bo‘yi, gulidan farq qilingan 80 ta oila yaroqsizga chiqarildi, tanlab olingan 520 ta navga xos oilalar aloxida bog‘ holida bog‘lanib o‘rib yig‘ib olinib qo‘l kuchida yanchilib, urug‘lar tozalanib, xar bir oila aloxida-aloxida paetchalarga solindi.

Bedaning ikkinchi yil avlodlar ko‘chatzorida ekilgan 520 tadan, qim-matbaho belgi va hususiyatlarga ega bo‘lgan 510 ta oila tanlab olinib qo‘l kuchi yordamida har bir paykal alohida-alohida o‘rildi. Olingan urug‘larni g‘alvirda tozalash va saralash ishlari olib borildi. Natijada bu navning ikkinchi yil avlodlaridan sara navdor urug‘lar tayyorlandi.

Mazkur urug‘lar birinchi yil ko‘paytirish maydoniga ekiladi hamda o‘suv davrida morfologik xo‘jalik belgilariga xos bo‘lgan tipik xususiyatli o‘simliklarni tanlab olish yo‘lida oldidan navlararo va begona o‘tlardan tozalash ishlari amalga oshirildi va ikkinchi yil ko‘paytirish maydoni uchun navdor sara urug‘lar tayyorlanadi.

Xulosa. Bada navlarining birinchi va ikkinchi ko‘paytirish ug‘ug‘chilik tizmi to‘liq yo‘lga qo‘yilib, olingan hosil urug‘chilikga ixtisoslashgan fermer xo‘jaliklarida ekilib, navdor sara urug‘ yetishtirishga imkon yaratildi.

Adabiyotlar ro‘yxati.

1. Байгулов Д.П., Егоров А.И. Перспективы концентрации семеноводства люцерны. Туды УзНИИ зерна, выпуск 18, Ташкент, 1981г., с. 43-45.
2. Гуляев Г.В. Основные направления научно-организационной работы по семеноводству полевых культур. Ж.Селекция и семеноводства. 1993 г., № 2.
3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Москва. 1985
4. Иванов А.И. “Люцерна” Колос. М.1988г.